

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

Ijobiy xususiyatga ega iboralar					
Salbiy xususiyatga ega iboralar					

(Jon kuydirmoq, istarasi issiq, so‘xtasi sovuq, ko‘nglida kiri yo‘q, ko‘zining paxtasi chiqdi, qildan qiyiq axtardi, qora terga botdi, qo‘lini sovuq suvga urmaydi, yuzi shuvut bo‘ldi, yuragi toshib ketdi... [7])

Xulosa qilib aytish kerakki, o‘quvchilarga lingvokulturologik birliklarni tushuntirish orqali tilimizdagi so‘zlar, ibora, maqollar qanday paydo bo‘lgan, qay tarzda ishlatila boshlagan; ularning zaminida qanday urf-odatlarimiz mujassamligi uqtiriladi. Tilimizdagi so‘zlarning kelib chiqishini, qanday urf-odatlarimiz, qarashlarimiz borligini bilgan, his qilgan o‘quvchi ona tilimizga muhabbat bilan tarbiya topadi. Zero, o‘quvchi o‘z ona tilini yaxshi o‘rganib olsagina, uning zehni, aqli, ongi va umumiy madaniy darajasi ortadi. O‘z tilining keng imkoniyatlaridan og‘zaki va yozma nutqda bimalol foydalana oladigan shaxsgina xalq yaratgan madaniy-tarixiy boyliklardan xabardor bo‘ladi va u boshqa fanlar asosini chuqur o‘zlashtirishga dadil qadam tashlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kakovus. Qobusnoma.T.: Yangi asr avlodi. 2016. 44-48-b.
2. Mahmud Sattor. O‘zbek udumlari. T.: Cho‘lpon-2007.59-60b.
3. Hamroyev. G. Ona tili fanida o‘quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvositaktik asoslarini takomillashtirish. T.: O‘2022.16-20b.
4. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. Darslik. T.: 2019.26-75b
5. 10-sinf uchun ona tili darsligi. Mengliyev B., Shohrux Abdurahim, Mavlonova K., Siddiqov M., Atayeva S. T.: 2022. Yangi nashr.105-130b
6. Mahmudov.M, Odilov.R, Ziyodullayeva Sh. 11-sinf uchun ona tili darsligi. T.: -2018.15-107-b.
7. G‘ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M. va boshq. Ona tili o‘qitish metodikasi. T.: “Fan va texnologiyalar”. 2012. 53-b.

UO‘K: 378.091.3:792.028

O‘ZBEKISTON HUDUDIDA TEATR PEDAGOGIKASINING RIVOJLANISHI: TARIXIY VA PEDAGOGIK ASPEKTDI YONDASHUV

<https://zenodo.org/records/14950101>

Payg‘amov Shohrux Bahodirjon o‘g‘li
Andijon davlat pedagogika instituti

Anotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston hududida teatr pedagogikasining shakllanishi va rivojlanish jarayonlari tarixiy va pedagogik nuqtai nazardan tahlil etilgan, teatr san‘atining ta‘lim jarayoniga integratsiyasi, uning yosh avlodning estetik didini shakllantirish, ma‘naviy va madaniy tarbiyasini rivojlantirishdagi o‘rni ochib beriladi. Shuningdek, O‘zbekistonda teatr pedagogikasiga oid an‘analar, mashhur pedagog va rejissyorlarning tajribalari hamda zamonaviy teatr ta‘limi metodlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Shahri G‘ulg‘ula, Temur davlati, “Padarkush”, O‘zbek davlat drama teatri, Kushon davlati, ta‘limda teatr.

Аннотация. В данной работе анализируются процессы становления и развития театральной педагогики в Узбекистане с историко-педагогической точки зрения. В исследовании раскрывается интеграция театрального искусства в образовательный процесс, его роль в формировании эстетического вкуса подрастающего поколения, развитию их духовного и

культурного воспитания. Также были изучены традиции театральной педагогики Узбекистана, опыт известных педагогов и режиссеров, современные методы театрального образования.

Ключевые слова: Шахри Гулгул, государство Тимура, Падаркуш, Узбекский государственный драматический театр, Кушанское государство, театр в образовании.

Abstract. This study analyzes the processes of formation and development of theater pedagogy in Uzbekistan from a historical and pedagogical point of view. The study reveals the integration of theater art into the educational process, its role in the formation of the aesthetic taste of the younger generation, and the development of its spiritual and cultural education. Also, the traditions of theater pedagogy in Uzbekistan, the experiences of famous teachers and directors, and modern theater education methods are studied.

Key words: Shahri Gulgul, Temur State, Padarkush, Uzbek State Drama Theater, Kushan State, Theater in Education

O'zbekiston hududidagi teatr pedagogikasining rivojlanish ta'rixi ham bevosita an'anaviy teatr bilan bog'liqlik kasb etadi. An'anaviy teatrning kurtaklari ibtidoiy jamoa davridayoq ov va boshqa mehnat jarayoni aks etgan raqslar, jangovor va xalq o'yinlari, tabiat kuchlariga bo'ysinish oqibatida yuzaga kelgan marosimlar shaklida namoyon bo'lgan. Miloddan avvalgi VII-VI asrlardayoq Turonda zardushtiylik va uning muqaddas kitoblar to'plami – Avesto bilan bog'liq 2 toifa: kulgili va qayg'uli tomoshalari shakllangan. Yunon-Baqtriya podsholigi davrida Oyxonim, Niso, Shahri G'ulg'ulada maxsus teatrlar bo'lib, ularda Yevripidning "Alkesta", "Ippolit" kabi tragediyalari ko'rsatilgani ma'lum.

Miloddan avvalgi I asrdan milodiy IV asrgacha Kushon davlatida Budda dini bilan bog'liq turli teatrlashgan tomoshalar mavjud bo'lgan. Ayritom ibodatxonasi peshtoqidagi cholg'uchi qizlarning tasvirlari shuni ko'rsatadi. Asta-sekin Turon teatr san'ati diniy marosimlar qobig'idan chiqib, dunyoviy mazmun kasb etadi, ya'ni inson hayoti, ijtimoiy munosabatlarni tasvirlashga e'tibor kuchayadi. VI-VII asrlar Turon mulkidan chiqqan cholg'uchilar, aktyor va raqqosalar Buyuk ipak yo'li orqali qo'shni yurtlarga ijodiy safar qiladilar. IX-XII-asrlarda xalq bayramlari, marosimlari, urf-odatlar va ular bilan bog'liq tomoshalar tiklanibgina qolmay, aholi orasida keng tarqaldi. Masxara va taqlid teatri rivojlandi. Amir Temur davlati davri (XIV-XV asrlar)da teatr san'atida keskin yuksalish ro'y berdi. Sharafiddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh, Klavixolarning ma'lumotlaricha, bu davrda poytaxt – Samarqandda va boshqa nufuzli shaharlarda teatrlashgan tomoshalar uyushtirilgan. An'anaviy teatr va boshqa san'at tomoshalari, ayniqsa, Mirzo Ulug'bek davrida (1394-1449) Movarounnahrda, Husayn Boyqaro davrida (1469- 1506) Xurosonda taraqqiy topdi. G'iyos masxara, Xoja Dexdor, Abdulla Devona, Abdulvose' Munshi, Sayd Badr kabi teatr san'atining atoqli namoyondalari faoliyat ko'rsatgan. An'anaviy teatrning kulgili turlari (masxara, taqlid, zarofat), qo'g'irchoq o'yin (chodir jamol, chodir hayol, fonus hayol) badiiy tomosha tizimi sifatida tashkil topdi [1].

XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida teatrning asosiy turlari shakllanib, repertuar va ijro uslubida o'ziga xos xususiyatlar rivojlandi. Shaharlarda ijrochi san'atkorlarning kasabai sozanda (mextarlik) degan uyushmalarining faoliyati kuchaydi. Xorazmda "Xatarli o'yin", "To'kma" tomoshalari keng yoyildi. Farg'ona vodiysi va Toshkentda qiziqchilik va askiya taraqqiy etdi. XIX asrning 2-yarmida Qo'qonda Zokir Eshon boshliq 30 ga yaqin qiziqchilar to'dasi, Buxoroda Tula masxara boshliq 20 ga yaqin masxarabozlar to'dasi shuxrat qozondi.

Keyinchalik o'zbek madaniyatining ilg'or namoyandalari (Furqat, Behbudiy, Avloniy va boshqalar) rus, tatar va ozarbaijon teatr truppalari tomoshalariga qiziqish bilan qarab, mahalliy ziyolilarni ulardan o'rganishga chaqirdilar. Shu tarzda yangi milliy teatr yaratish harakati yuzaga keddi. 1914-yil Samarqand (15-yanvar) va Toshkent (27-fevral) da "Padarkush"

dramasini sahnalashtirish bilan yangi o'zbek teatri o'z faoliyatini boshlaydi. Ayniqsa, A.Avloniy rahbarligida "Turon" teatrining 1915-yil O'zbekiston shaharlariga qilgan ijodiy safarining ahamiyati katta bo'ldi. 1916-yil Hamza Qo'qonda teatr tuzdi. Birin-ketin Andijon (1919), Xiva (1922), Buxoro (1922)da teatrlar tashkil qilindi. 1918-yildan Mannon Uyg'ur "Turon" teatri (hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatri)ga rahbarlik qilib, uning professional teatrga aylanishida, repertuarini tuzish, ijro uslubini yaratishda muhim rol o'ynadi. Teatrning birinchi bo'g'in aktyor va rejissyorlari 1924-1927-yillar Moskvada O'zbek Maorif uyi qoshida ochilgan dramastudiyada tahsil olishgan. Keyingi yillarda respublikadagi bir qancha teatrlar faoliyat olib bora boshladi [2].

Ikkinchi jahon urushi yillarida Moskva, Leningrad, Kiyev, Xarkov shaharlaridan ko'chib kelgan teatrlar mamlakatimiz shaharlarida o'z faoliyatini olib bordi. 1950-1960-yillarda Hamza nomidagi akademik drama teatri va boshqa teatrlarda turli mavzu, sermazmun, ijtimoiy-psixologik, maishiy va falsafiy, rang-barang uslubda spektakllar sahnalashtirildi. 1968-yil "Yosh gvardiya" teatri (hozirgi Abror Hidoyatov nomidagi O'zbek davlat drama teatri) tashkil qilindi.

O'zbekiston mustaqil davlat deb e'lon qilingach, o'zbek teatri hayotida ham yangi davr boshlandi. Istiqloq tufayli milliy merosga tayanib ijod qilish, milliy qadriyatlar, an'analarni tiklashga intilish jiddiy tus oldi. Bu davrda o'zbek teatrida quyidagi ilg'or tendensiyalar, ijodiy izlanishlar ko'zga tashlanadi:

–**birinchidan**, teatrlar repertuarida tarixiy mavzuning salmog'i oshdi. Buyuk ajdodlarimiz: allomalar, shoirlar, davlat arboblari, lashkarboshilarning hayoti va taraqqiyot uchun kurashini yorituvchi o'nlab sahna asarlari yaratildi. Sahnalarda sho'rolar davrida hatto tilga olish man etilgan Bahouddin Naqshband, Hakim at Termiziy, Imom al-Buxoriy kabi allomalar, "Avesto" kitobi asosida Zardushtiy hayotini yorituvchi sahna asarlari vujudga kelib, davrimiz tomoshabinlari ma'naviyatini boyitdi, tarixiy, diniy e'tiqodga nisbatan qarashlarni o'zgartirdi. Ayniqsa, Amir Temur va temuriylar haqida yaratilgan 20 ga yaqin sahna asarlari ma'naviy va madaniy hayotimizda katta voqea bo'ldi;

–**ikkinchidan**, zamonaviy o'zbek teatrida tasavvuf bilan bog'liq "Muhabbat sultoni", "Mashrab" (Milliy teatr), "Xitoy malikasining siri" (rus teatri), "Umar Xayyom", "Ato etilgan muhabbat tariqati" (O'zbekiston yoshlar teatri), "Na falakman, na farishta" (Muqimiy teatri), "Shayh san'on", "Raqsu samo" ("Eski masjid" teatr studiyasi) kabi spektakllar teatrlarimizning eng murakkab mavzularga dadil qo'l urayotganlari, yangi manbalarni ochayotganlaridan dalolatdir. Shu yo'nalishda Alisher Navoiy asarlarini teatr sahnasida yangicha talqin etish boshlandi;

–**uchinchidan**, jahon va milliy mumtoz dramaturgiya namunalarini zamonaviy talqin va vositalarda sahnalashtirish boshlandi. Navoiy, Shekspir, Molyer, Ayniy, Behbudiy, Fitrat, Qodiriy, Cho'lpon, Avloniy, G'afur G'ulom asarlarining sahnaviy talqinlari shundan guvohlik beradi;

–**to'rtinchidan**, teatrlarda ilgari qoloqlik belgisi sifatida qarab kelingan etnografiya va folklor manbalari vositalaridan foydalanish butun bir uslubiy yo'nalish sifatida ko'zga yaqqol tashlanib, sahna san'atining milliy o'ziga xosligini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. "Alpomish" qahramonlik dostoni asosida poytaxt va viloyat teatrlari sahnalarida yaratilgan 10 ga yaqin spektakllar ham bu yo'nalishning istiqbolidan nishonadir;

–**beshinchidan**, dramaturgiya va teatrdagi zamonaviy mavzularda asarlar yaratilib, sahnalashtirish yildan yilga sezilarli tus olib bora. Zamonaviy mavzular ko'proq melodrama,

komediya, tragikomediya janrlari doirasida ishlanmoqda. Ayniqsa, maishiy-axloqiy komediyalar Teatrlar repertuaridan keng o‘rin egalladi [3].

Respublikada bugungi kunda teatr sohasi juda keng darajada rivojlanmoqda. Teatr tomoshalari asosida kuzatuvchilarni tarbiyalash, ularga ma‘lumot uzatish, zamonaviy muammolar va ularning yechimlari haqida ma‘lumot bersa-da, ammo, aynan “maktab teatri” yoki “maktab teatr pedagogikasi” kabi tushunchalar ommalashuv darajasiga kelgani yo‘q. Umuman olganda, milliy pedagogik an‘anada o‘quvchilarni madaniy meros bilan tanishtirish vositasi, shuningdek, tarbiyaviy vosita sifatida alohida ahamiyatga ega. Shu sababli, maktab amaliyotida ko‘pincha maktab dasturidagi asarlar mavzulariga, shuningdek vatanparvarlik mavzulariga asoslangan matnlar topish mumkin. Amalga oshirilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda ta‘limdagi teatrning turli shakllari xorijiy pedagogikada ancha keng tarqalgan va rivojlangan. So‘nggi yillarda o‘quv jarayonida teatr amaliyotidan foydalanish uzluksiz har tomonlama rivojlanish (“barqaror rivojlanish (sustainable development)”) g‘oyasi bilan bog‘liq edi. Ushbu kontseptsiya o‘quv jarayonining maqsadi nafaqat fan bilimlarini o‘zlashtirish, balki, birinchi navbatda, o‘quvchilarning shaxsiyatini rivojlantirish, yaxlit dunyoqarashni shakllantirish, psixologik farovonlik darajasini oshirish, “XXI asr kompetensiyalari” (yumshoq ko‘nikmalar, savodxonlik ko‘nikmalari)ni rivojlantirish bilan bog‘liq. O‘quv jarayoniga kiritilgan turli xil teatr amaliyotlari belgilangan muammolarni kompleks hal qilish uchun sharoit yaratadi.

Mazkur tadqiqot doirasida ta‘limdagi teatrning o‘yin-kulgidan tashqari maqsadlarda foydalanishi doirasiga urg‘u qaratiladi. Bu bilim, munosabat va xulq-atvorni o‘zgartirish niyatida o‘quvchilar yoki jamoalar uchun o‘qitilgan aktyorlar/o‘qituvchilarni o‘z ichiga oladi. Kanadalik akademiklar M.Prendergast va J.Saxton ta‘limdagi teatr amaliyotining “ikkita tarixiy ildizlaridan biri” deb ta‘riflaydilar [4]. Ta‘limdagi teatr odatda maktabning maxsus maqsadli auditoriyasi uchun bolalarga qaratilgan yuqori ta‘sirli spektaklni, shu jumladan interfaol va sahna ko‘rinishlarini o‘z ichiga olgan teatr kompaniyasini tashkil qiladi. Tomoshabinlar kichik bo‘lib, o‘quvchi va talabalarga rolda ishlash, bahs-munozaralar orqali qatnashish imkonini beradi. Ishtirokchilar eksperimenti resurs materiallari va treninglar yoki o‘qituvchilar tomonidan qo‘llab-quvvatlash orqali baholanadi. Tadqiq etilayotgan mavzu doirasidagi manbalar tahliliga ko‘ra, keng qo‘llaniladigan ikkita yondashuv: ta‘limdagi drama va ta‘limdagi teatr o‘rtasidagi farqni ajratib olish masalasiga e‘tibor qaratishni talab etadi. Xususan:

1. Ta‘limda drama: maktab o‘quv dasturida bu ham usul, ham mavzu. O‘quv predmeti sifatida u turli dramatik elementlardan va sahna ko‘rinishlaridan foydalanadi. Ko‘pgina o‘rta maktablarda dramaturgiya alohida bo‘limga aylangan. Ba‘zi boshlang‘ich maktablarda u bir qator fanlarni o‘qitish uchun ishlatiladi [5].

2. Ta‘limda teatr: o‘qitilgan va tajribali aktyor-o‘qituvchilardan iborat professional jamoa maktablarda taqdim etiladigan materiallar, loyihalar va tajribalarni tayyorlaydi. Ta‘limda teatr dasturlari ko‘pincha bir nechta tashrifni o‘z ichiga oladi, odatda jamoa/o‘qituvchilar tomonidan ishlab chiqiladi va tadqiq qilinadi. U ma‘lum bir yoshdagi bir yoki ikki sinfdan iborat kichik guruhlar uchun mo‘ljallangan. Dasturlarning maqsadi ta‘lim, ta‘limda teatr, drama va ta‘lim maqsadlarida o‘qitish usullaridan foydalanishdir. Ishtirok etish seanslari, chiqishlar va muhokamalar soni joylashuvga qarab farqlanadi.

Quyida ta‘limdagi teatrning o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritiladi:

1. Ta‘limdagi teatrning ishlab chiqish xususiyatlari. Ta‘limda teatr ishlab chiqish – aniq ta‘lim maqsadiga ega bo‘ladi. Loyihalar kam byudjetli bo‘lib, ko‘pincha bir nechta rollarni

o'ynaydigan va musiqa asboblari o'ynaydigan kichik aktyorlar tarkibiga ega. Tomoshabinlar ishtiroki va tez-tez hikoya qilish, shu jumladan, prodyuserlar harakatning turli odamlarga ta'sirini ko'rsatish uchun muammolarni turli nuqtai nazardan o'rganadi. Mahsulotlar tomoshabinlarni tarbiyalash uchun faktlar va raqamlarni, shuningdek, kuchli xabar yoki axloqni o'z ichiga olishi mumkin.

2. Ta'limda teatrning qo'llanish imkoniyatlari. Ko'pincha rolli o'yinlar va bahs-munozaralar orqali kichik auditoriyalarning reaksiyasini va ishtirokini rag'batlantirish uchun ishlab chiqilishi mumkin. Juda yosh bolalar uchun ishlab chiqarish an'anaviy hikoyaga asoslangan bo'lishi mumkin, bu esa bir qator keyingi tadbirlarga imkon beradi. Kattalar uchun ba'zi qo'shimcha dramatik tadbirlar qo'shilishi mumkin, masalan, ota-onalik ko'nikmalarini o'rganish yoki ishga tayyorgarlik ko'rish.

3. Ta'limda teatrida o'qituvchining roli. Bilimlarni tarqatishga muqobil ravishda xotiraga asoslangan o'qitish, dramatik o'yinlar va darslar davomida o'yin-kulgilar yanada yaxshi ishtirok etishga olib keladi. Ta'limda teatri muhitida o'qituvchi ma'ruza o'qish o'rniga bilim, his-tuyg'ular, fikrlar, hislar va tajribalarni faol va rag'batlantiruvchi ta'lim jarayoniga aylantiradigan kontseptual rassomga aylanishi mumkin. Bu an'anaviy tarzda rassomchilik emas, balki ko'proq fikrlash, dunyoni va uning ehtiyojlarini chiziqli bo'lmagan, amaliy, intuitiv va yaxlit sifatida o'ng miya usulida idrok etish usulidir.

4. O'quvchi yoki talabning roli. Ushbu metodologiyada ishtirokchilar o'qituvchining roli o'zgarishini tushunishlari kerak. Ta'limda teatrida o'quvchi yoki talabalarning o'zlari tashabbuskorlik va mas'uliyatni o'z zimmalariga oladilar. Ta'limda teatri fikrlashning ko'proq mustaqilligini va harakatchanlikni talab qiladi. Bunda xotirani o'rgatish, harakat qilish uchun jasorat yoki ta'lim muassasasida qabul qiladigan bir xillikdan chiqish qobiliyatidan tashqari bir nechta muammolar mavjud; tilda qiyinchiliklar, sahna qo'rquvi, rolni qabul qilishda yangilik, ishonch va boshqalar bo'lishi mumkin [5].

Ta'kidlash joizki, ta'lim muhitida teatrdan foydalanish ta'lim muassasasi, o'qituvchi-pedagog va o'quvchi-talabdan katta mas'uliyatni hamda bilimni talab etuvchi muhim hamkorlik jarayoni hisoblanadi. Umuman olganda, respublikamiz maktablari amaliyotida teatr kamroq talabga ega, chunki pedagogik muhitda uning funktsiyalari ta'lim va madaniyat bilan tanishish bilan chegaralanadi. Shu bilan birga, maktab teatri spektakllarining syujeti, rollarni taqsimlash va umumiy dizaynini tanlash huquqi faqat o'qituvchida qoladi. Bu pozitsiya ta'limdagi teatrning pedagogik va rivojlanish salohiyatini sezilarli darajada toraytiradi, uni reproduktiv ta'lim texnologiyasiga tushiradi. Shunday qilib, respublikadagi teatr amaliyotidan foydalanishdagi yondashuvlar, avvalo, ta'limi qayta ko'rib chiqishni va ta'lim jarayoniga qo'shimcha integratsion yondashuvlarni tatbiq etishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva M., Sobirov J. O'zbek teatri tarixi // International journal of recently scientific resercher's theory. – B. 443-449. file:///C:/Users/User/Downloads/443-449.pdf
2. Galazka A. Drama in education for sustainable development // 11th International Technology, Education and Development Conference (Spain, Valencia, 6-8 March, 2017). Spain, Valencia: 2017. – P. 7086-7093. DOI:10.21125/inted.2017.1643.
3. Live Educational Theatre for Schools in Brisbane | Brainstorm Production. 2020-02-04. Retrieved 2024-02-28.
4. Prendergast M.& Saxton J. Applied Theatre, International Case Studies and Challenges for Practice. Briston, UK: Intellect Publishers. 2009. – P. 7.
5. Synkova, Klara. "Drama in Education" (PDF). The Charles University (Czech Republic).

